

Das neue Gesicht unserer Armee

Die neue Truppenordnung hat unsere Armee mehr als bisher spezialisiert: Eine besonders schlagkräftige, bewegliche Feldarmee schützt das Mittelland; die Grenztruppen sperren die Einfallachsen und decken die Mobilisation; das neu gebildete Alpenkorps verteidigt die Alpen zwischen Genfersee und Sargans. In den nächsten Tagen führt dieses Alpenkorps – das Gebirgsarmekorps 3 – seine ersten Manöver durch. Die dabei eingesetzten beiden Gebirgsdivisionen 10 und 12 dienen der Armeeführung als Prüfstein für die Erprobung der organisatorischen Neuerungen der Truppenordnung 61 im Gebirgskrieg. – Wir nehmen diesen Anlaß wahr, um die Folge von Reportagen über das neue Gesicht unserer Armee fortzusetzen. Zu Jahresbeginn haben wir zunächst die neuen Kommandoverhältnisse geschildert und die 70 'Generäle' im Bild vorgestellt; sodann wurden die Grundzüge der Neuorganisation skizziert und schließlich damit begonnen, die reorganisierte Truppe an der Arbeit zu zeigen, wobei die Flugwaffe den Vortritt hatte. Nun kommt eine Truppe an die Reihe, der – insbesondere nach der Réduit-Strategie General Guisans – gefühlsmäßig das Primat in der schweizerischen Landesverteidigung zukommt, obgleich sie organisatorisch lange Zeit vernachlässigt worden ist. Die Bilder stammen nicht aus Manövern, sondern aus vorbereitenden Spezialkursen. Sie zeigen:

Gebirgs-Soldaten in Fels und Eis

Zwischenverpflegung im Bergeller Granit. Selbst im Windschatten ist es empfindlich kalt, und auf dem Grat schlägt sich Rauhfleisch an Augenbrauen und Soldatenschnäuzen nieder. Mancher säße lieber beim Jaß in einer Hütte, doch der Dienst geht weiter, als ob die Sonne schiene. Aufnahmen Herbert Maeder

Man möchte meinen, Schweizer seien von jeher Gebirgssoldaten gewesen. Doch dem ist nicht so: Die alten Eidgenossen haben ihre großen Schlachten nicht in den Alpen geschlagen, und für den Gebirgskrieg besonders ausgebildete und ausgerüstete Truppen gibt es in unserer Armee erst seit 50 Jahren, nämlich seit der auf den 1. Januar 1912 in Kraft getretenen 'Truppenordnung 11'. Wie der bekannte Militärhistoriker Oberstlt. i. GSt. H. R. Kurz in einem be-

achtenswerten Jubiläumsartikel von jeher Gebirgssoldaten gewesen. Doch dem ist nicht so: Die alten Eidgenossen haben ihre großen Schlachten nicht in den Alpen geschlagen, und für den Gebirgskrieg besonders ausgebildete und ausgerüstete Truppen gibt es in unserer Armee erst seit 50 Jahren, nämlich seit der auf den 1. Januar 1912 in Kraft getretenen 'Truppenordnung 11'. Wie der bekannte Militärhistoriker Oberstlt. i. GSt. H. R. Kurz in einem be-

Besondere Probleme stellt im Gebirge der Nachschub. Wohl verfügen die Gebirgsdivisionen über Saumtiere, aber diesen setzt das Gelände Grenzen. Helikopter, dieser technisierte Maultiersersatz, benötigen gutes Flugwetter und klare Sicht, wie auch die Gletscherflugzeuge, die Lasten auf Landeplätze im Hochgebirge zu tragen vermögen. Der Soldat wird meist zum eigenen Lastesel...

Der Gebirgsinfanterist muß sich auch im Fels zu bewegen verstehen; denn Patrouillen und Detachements können sich nicht an Wanderwege halten. Sauberes Felsgehen verlangt Behendigkeit, Kraft, Mut und eine Dosis sportlichen Draufgängertums. Bei richtiger Körperhaltung 'spaziert' man aber selbst steile Platten hinauf (Bild links), und wer die 'Bauchbremse' (Bild rechts) beherrscht, kann beim Abstieg über nicht allzu steile Wandstufen und Platten viel Zeit gewinnen. Über senkrechte oder überhängende Wände seilt sich der Soldat – im Ernstfall kann das nötig werden! – im Dülfer- oder Karabinersitz ab. Meist hat er Spaß daran.

Luftige Fahrt über eine Schlucht im Vereinagebiet. Das von österreichischen Bergrettungsspezialisten entwickelte Stahlseilgerät hat auch in unserer Armee Eingang gefunden. Mittels dünner Drahtseile und einem System von Klemmen, Haken und Karabinerringen lassen sich Schluchten überbrücken und Wände von mehreren hundert Meter Höhe im Abstieg bewältigen. Nur: es braucht Mut!

Nebel walmen um den Nordgrat des Monte Rosso im Bergell. Touristen bleiben wohl im Tale, doch Gebirgssoldaten dürfen sich weder durch Nebel noch durch Regen oder Schneegestöber von befohlenen Übungen abhalten lassen.

Eine behelfsmäßige Strickleiter führt zu einem Beobachtungsposten in der steilen Wand. Im Gebirge muß manches so improvisiert werden. Denn die Soldaten können nicht allerlei selten gebrauchtes Material mit sich schleppen – sie haben ohnehin genug zu tragen! –, noch läßt sich Benötigtes leicht und rasch requirieren.

erheblicher Teil der Truppen aus den Alpentälern rekrutierte und man einfach annahm, diese Truppen seien gewissermaßen von Haus aus für den Kampf in den Bergen geeignet, verzichtete man auf eigentliche Gebirgsformationen. Wohl hat man schon vor hundert Jahren ab und zu Übungen im Gebirge durchgeführt, aber man hielt es nicht für notwendig, den im Alpengebiet eingesetzten Einheiten eine angepaßte Ausbildung und Ausrüstung zu geben.

Selbst als mit der Truppenordnung 1911 der Bann gebrochen war und ein Sechstel der Armee aus Gebirgstruppen bestand, hielt man eine eigene Grundausbildung für überflüssig. Sie bestanden die gleichen Rekrutenschulen wie die Feldtruppen und unterschieden sich von diesen lediglich dadurch, daß sie sich vorwiegend aus den Gebirgsgegenden rekrutierten. Alpin-technische und andere Spezialkenntnisse mußten weitgehend in freiwilligen Kursen erworben werden.

Im Jubiläumsjahr unserer feldgrauen Gebirgler wird nun also ein in sich geschlossener, einheitlich geführter Gebirgsverband, das Alpenkorps der 'Truppenordnung 61', ausgeschieden. Damit ist auch die Möglichkeit geboten, schon in der Grundausbildung den besonderen Bedürfnissen des Gebirgskrieges Rechnung zu tragen. Leitgedanke bei der Reorganisation der Armee war ja der Wille, sie vermehrt zu spezialisieren, das heißt auf besondere Aufgaben vorzubereiten und dafür auszurüsten. Haben die drei Feldarmekorps das Mittelland zu schützen, wozu sie der neu gebildeten, feuerkräftigen und beweglichen Mechanisierten Divisionen bedürfen, ist die primäre Aufgabe des Gebirgsarmekorps die Verteidigung des Alpenbollwerkes zwischen Sargans und der Rhonemündung. Es setzt sich aus drei Gebirgsdivisionen und einer Reihe von Landwehrbrigaden zusammen.

Gebirgssoldaten in Fels und Eis

Die Gebirgsdivision ist selbstverständlich mit besonderem Material ausgerüstet. Sie verfügt z. B. über eine größere Anzahl Pferde und Saumtiere als die andern Divisionstypen. Vor allem aber ist es als Fortschritt zu verzeichnen, daß heuer nun erstmals eigentliche Gebirgsinfanterie - Rekrutenschulen durchgeführt werden, in denen die angehenden Gebirgssoldaten speziell für das Leben und Kämpfen im Gebirge geschult werden. Es geht dabei nicht in erster Linie darum, Hochalpinisten heranzubilden. Der Kampf im hochalpinen Gelände bleibt wohl die Aus-

nahme, die von wenigen Hochgebirgs-einheiten, den Gebirgsgrenadiere, bewältigt werden kann. Das Gros des Alpenkorps hat - wie nun die Manöver zeigen - den Kampf um die Paßübergänge zu bestehen. Aber das ist hartes Soldatenhandwerk; denn das Leben in den Bergen stellt zusätzliche Anforderungen an die Truppe. Es ist entbehrensreich und setzt ein Vertrautsein mit den Tücken des Geländes und den Umbilden der Witterung voraus. Herbert Maeders Aufnahmen von Gebirgssoldaten in Hochgebirgskursen mögen das illustrieren. A. F.

So steigt man über steile Schneefelder ab, wenn man nicht ins Rutschen kommen will: Mit dem Gesicht gegen den Hang wird Tritt um Tritt in den Schnee gehauen. Der Pickel ist dabei so tief als möglich eingerammt, das Seil darum herum gelegt. Er wird nur dann herausgezogen, wenn beide Füße sicheren Stand haben. Jeder Mann der Seilschaft vermag sich, wenn er ausgleitet, am eigenen Pickel zu halten oder wird, wenn er bei herausgezogenem Pickel ins Rutschen kommen sollte, von den Seilgefährten aufgefangen. Das ist Sicherung...

Der Gebirgssoldat muß sich auch im Winter in den Bergen bewegen können. Dazu braucht er Ski. Ganz besonders diszipliniert muß er im Hochgebirge auf verschneiten Gletschern am Seil fahren, wenn Nebel und Schneetreiben die Gefahr des Spalteneinbruchs erhöhen. Nur erfahrene Hochgebirgler und standhafte Skifahrer dürfen sich unter solchen Verhältnissen über spaltenreiche Gletscher wagen, wie diese Gruppe, die vom Oberaarjoch der Grimsel zu strebt.

Eine Seilschaft lernt die Tücken des Geländes kennen: Sie befindet sich auf dem Abstieg über ein sehr steiles Schneefeld im Forno-Gebiet. Sie tut es angeseilt, aber ohne Pickel - und das macht das Seil im besten Fall zum moralischen Halt, im schlimmsten hingegen zum Verhängnis für die ganze Gruppe. Das Seil ist zum Sichern da, doch wer sichern will, muß selbst gut gesichert sein! Der Mittelmann der Dreierpartie hat sich wohl im harten Schnee einen Standplatz ausgetreten und versucht nun, da der Schlußmann ausgerutscht ist und an ihm vorbeisaust, dessen Sturz aufzufangen (Bild links). Weil er nicht gesichert ist, mißlingt es ihm: Er wird mitgerissen. So beginnen Bergunglücke ganzer Seilschaften... Die drei Mann haben Glück: Der Klassenlehrer, der von einer Felsrippe aus das Manöver überwacht hat, wirft sich dem Mittelmann entgegen und bewahrt ihn vor dem harten, gefährlichen Aufschlag auf dem Fels (Bild rechts). Der Schlußmann der zuerst ins Rutschen kam, gleitet weiter, aber sein Sturz kann aufgefangen werden, sobald sich das Seil strafft.

